

கம்பராமாயணத்தில் அரவானிகள் குறித்தப் பதிவுகள்

Portrayal of Transgender in *Kambaramayana*

முனைவர் க. மங்கையர்க்கரசி, உதவிப்பேராசிரியர், தமிழ்த்துறை,

அகர்சந்த் மான்மல் ஜெயின் கல்லூரி, சென்னை, தமிழ்நாடு, இந்தியா.

Dr. G. Mangaiyarkkarsi, Assistant Professor of Tamil, Agurchand Manmull Jain College, Chennai, Tamil Nadu, India.

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-0895-0460>

DOI: 10.5281/zenodo.8199524

Abstract

Male and female are the natural creations of the Almighty. Apart from these two, Transgender are also the manifestation of nature by all means. It is a scientific fact that Transgender are born with one unique gender i.e., neither as a male nor as a female because of the variations in the biological proportion of the body concerned. This being the reality with great desperation, they are carrying on their life undergoing several physical, mental and psychological problems that cannot be put into words. Out of the 46 Chromosomes in the human body, only one makes the differentiation between Male and Female gender which is termed as a kind of natural scientific certainty. Hormonal changes in the body associated with psychological feelings and emotions became the reasons for ethnic gender transformations at large nowadays. During ancient times, Transgender held the highest positions such as bodyguards and security guards in several Kingdoms. Several references are found to be seen about transgender right from “Tholkappiyam” of the ancient Tamil literature to the latest composition of New Verses in Tamil by the present poets. Legendary Poet Kambar has also made references to the Transgender in his great epic “Kambaramayana”. In Hinduism also, Lord Shiva and Goddess Parvati will construe together to have a single form of Shivshakthi in the name of Ardhanaareeshwar which most of Us are very well aware of. Likewise in the ancient great epic of “Mahabaratha” Lord Vishnu will transform himself into a Mohini for a noble cause. Now let us examine and explore the possibility of how Almighty the Supreme Power used to have this kind of peculiar transformation as envisaged by the Laudable Tamil poet Kambar in his “Kambaramayana”.

Keywords: Portrayal, Transgender, *Kambaramayana*.

கட்டுரைச் சுருக்கம்

ஆணும், பெண்ணும் இயற்கையின் படைப்பே. இவை இரண்டுமல்லாத அரவானிகளும் இயற்கையின் படைப்புதான். அரவானிகள் பிறப்பினால் ஒரு பாலினத்தைச் சார்ந்தவர்களும் சில உயிரியல் மாறுபாட்டினால் எதிர்பாலினமாக ஆண் பெண்ணாகவும், பெண் ஆணாகவும் உணர்வாக, பல உளவியல் சிக்கல்களைக் கடந்து தொடர்ந்து தங்கள் வாழ்வை நடத்தி வருகின்றனர். ஆண், பெண் என்ற பாலின வேறுபாட்டை உருவாக்குவது 46

குரோமோசோம்களில் ஒன்றே ஒன்று மட்டுமே. இயற்கையான அறிவியல் நிகழ்வு. உடலில் ஏற்படும் ஹார்மோன் மாற்றங்கள் மற்றும் மனோரீதியான உணர்வுகள் போன்ற காரணங்களால் இனமாற்றம் செய்து கொள்கின்றனர். பழங்காலத்தில் அரவாணிகள் அரசவையில் மெய்க்காப்பாளர்களாகவும், பாதுகாவலராகவும் மிக உயர்ந்த பதவிகளில் இருந்துள்ளனர். தமிழ்மொழியின் பழமையான இலக்கண நூலான தொல்காப்பியம் முதல் இக்கால புதுக்கவிதைகள் வரை, அரவாணிகள் குறித்தப் பதிவுகள் காணப்படுகின்றன. இந்து மதத்தில் சிவபெருமான் அர்த்தநாசீசுவரர் என்ற பெயரில் சிவனும், பார்வதியும் சேர்ந்த உடலாகக் காணப்படுவர். மகாபாரதத்தில் விஷ்ணு மோகினி வடிவம் மேற்கொள்வார். கம்பர்தம் கம்பராமாயணத்திலும் இறைவன் ஆணும், பெண்ணும், அலி எனும் மூன்று வடிவிலும் இருப்பதாகக் கூறியுள்ள அரவாணிகள் குறித்தப் பதிவுகளை ஆராய்வோம்.

கருச்சொற்கள்: கம்பராமாயணம், அரவாணிகள், பதிவுகள்.

முன்னுரை

அரவாணிகள் என்பவர் ஆணும், பெண்ணும் அல்லாத ஒரு பிறவி. மூன்றாம் பாலினம். தமிழ் இலக்கியங்களில் பேடி, பேடிஅலி போன்ற சொற்களால் குறிக்கப்படுகின்றனர். அரவாணிகள் குறித்து தொல்காப்பியம், நன்னூல், முத்துவீரியம், இலக்கணவிளக்கம், தொன்னூல் விளக்கம், போன்ற இலக்கணநூல்களிலும், அகநானூறு, போன்ற சங்கஇலக்கியங்களிலும், நாலடியார், திருக்குறள், முதுமொழிக்காஞ்சி, போன்ற நீதி நூல்களிலும், சிலப்பதிகாரம், மணிமேகலை, சீவகசிந்தாமணி போன்ற ஐம்பெருங்காப்பியங்களிலும், நீலகேசி போன்ற ஐஞ்சிறுகாப்பியங்களிலும் திருவாசகம், திருவாய்மொழி, திருமந்திரம், திருமங்கையாழ்வார் போன்றோர் பக்தி பாடல்களிலும் காணப்படுகின்றன. ஒளவை, பாரதியார் பாடல்களிலும் கூறப்பட்டுள்ளன. கம்பராமாயணத்தில் அரவாணிகள் குறித்துப் பதிவினை ஆராய்வோம்.

அரவாணியம்: நாள்தோறும் பிரச்சனைகளைச் சந்திக்கும் மனிதர்களாக, வாழும் அரவாணிகள் குறித்துப் பேசவும், ஆராயவும், போராடவும் அரவாணியம் உருவானது என்று முனைவர்.

அய்யப்பன் உரைக்கிறார். (அரவாணியம் ப. 16)

அரவாணிகளைக் குறிக்கும் சொற்கள்: அண்ணகன், அல்லி, அலி, ஆனான், இடபி, இப்பந்தி, சண்டம், சண்டன், சிகண்டி, நடிஞ்சகன், என்று கி. அய்யப்பன் குறிப்பிடுகிறார்.

க்ரியாவின் தற்காலத் தமிழகராதி: அரவாணி என்ற சொல்லுக்குப் பொருள் கூறும் போது, உடலமைப்பைக் கொண்டு 'ஆண் என்றோ, பெண் என்றோ விவரிக்க முடியாத நபர்' (Third Gender) என்று க்ரியாவின் தற்காலத் தமிழகராதி (ப. 1021) குறிப்பிடுகின்றது.

செந்தமிழ் அகராதி

அரவணியரைக் குறிக்கும் 'அலி' என்னும் சொல், எல்லோராலும் அறியப்பட்ட ஒன்றாகும். இதற்குப் பொருள் சொல்லும் உலகத் தமிழாராய்ச்சி நிறுவன 'செந்தமிழ் அகராதி' 'ஆண், பெண் அல்லாதது' என்று கூறுகின்றது.

கம்பராமாயணத்தில் அரவணிகள்

ஆணாகப் பிறந்து பாலின உணர்வைப் பெறும் வயதில் குரோமோசோம் குறைபாட்டினால் மனமளவில் மட்டும் பெண்ணாக உணர்ச்சி மாற்றம் அடைபவர்களே அரவணிகள் ஆவர் என்று ச.தனலெட்சுமி குறிப்பிடுகிறார். பக்தி இலக்கியங்கள் மனிதனைப் பாடுவதாக இல்லை. கடவுளைப் பாடுவதற்காக எழுந்தது என்ற கருத்து முன் வைக்கப்பட்டாலும், அரவணிகளைக் கடவுளுக்குச் சமமாக வைத்துப் போற்றியது. இறைவன் ஆணாய், பெண்ணாய், அலியாய் இருக்கின்றான் என்று குறிப்பிடுகிறது. திருஞானசம்பந்தர், மாணிக்கவாசகர், பட்டினத்தார் ஆகியோர் பாடல்களில் இறைவனை ஆணாக, பெண்ணாக, அலியாக வழிபட்டுள்ளனர் என்று ந. முருகேசபாண்டியன் கூறியுள்ளார்.

கம்பராமாயணத்தில் கவந்தன், பண்டைய உருப் பெற்று விண்ணில் செல்லும்போது, தனக்கு சாப விமோசனம் தந்த இராமனைப் போற்றிப் புகழ்கிறான். உலகத்தில் காண்கின்றவர்களும், காணப்படுகின்ற பொருள்களுக்கும் இருப்பிடமாகி, எல்லாப் பொருள்களிடமும், பற்றுக் கொள்கின்றவனைப் போல நிற்கிறாய். ஆனால் அவற்றின் நன்மை, தீமைகளை நீ பெறுவது இல்லை. மிகுந்துள்ள திறமையால், பிரளய காலத்தில், இந்த உலகங்கள் அழிந்துவிடாதபடி உன் வயிற்றிலே அடக்கி வைத்து, மீண்டும் வெளிப்படுத்துகின்றாய். நீ ஆண்பாலோ?, பெண்பாலோ இரண்டும் அல்லாத அலியோ? அல்லது வேறு எந்த வகையையாவது சேர்ந்தவனோ? என்கிறான்.

காண்பாருக்கும் காணப்படு பொருட்கும் கண் ஆகி

பூண்பாய்போல் நிறியால் யாது ஒன்றும் பூணாதாய்

மாண்பால் உலகை வயிற்று ஒளித்து வாங்குதியால்

ஆண்பாலோ பெண்பாலோ அப்பாலோ எப்பாலோ

(கம்ப. ஆரண்ய. கவந்தன் படலம், பா. 1168)

இறைவன் அலியாய் இருக்கின்றான் என்று குறிப்பிடுகிறது.

கருடன், இராமனைத் தேற்றுதல்

நாகபாசப்படலத்தில் இந்திரசித், இலட்சுமணன் மேல் நாகாத்திரம் எய்ய அவன் மயங்கி கீழே விழுந்து விட்டான். இராமனோ, இலட்சுமணன் இறந்து விட்டான் என்று எண்ணி கலங்கி அழுதான். அப்பொழுது அங்கு வந்த கருடன், இராமனைத் தேற்றுமிடத்தில், நீ என்றும் அழியாமல் இருந்து கொண்டே, உயிர்களின் வினைக்குத் தக்கவாறு அவற்றிற்கு வாழ்நாளை

அளிக்கின்றாய். அவ்வுயிர்கள் அறநெறி தவறாமல் இருக்க, வேதங்களின் கூற்றுக்கேற்ப, நீ ஒழுகி நிற்கிறாய். உனக்கு என ஒன்றையும் விரும்பமாட்டாய். ஆனால் பிறர் விரும்பிய எதையும், கொடுக்கின்றாய்..உணவின் பிண்டமான உடம்பாகி, உயிர்க்கின்ற உயிராகி, அவ்வுயிரில் கலந்து நிற்கும் உணர்வும் ஆகின்றாய். பெண்ணாகவும் இருக்கின்றாய். ஆணாகவும் இருக்கின்றாய். அலியாகவும் இருக்கின்றாய். இந்த உனது பெரிய மாயையை அறிவார் யார்? என்கிறார்.

ஊண்ஆய் உயிர்க்கும் உயிர்ஆகி நிற்றி

உணர்வு ஆய பெண்ணின் உரு ஆய்

ஆண்ஆகி மாற்றும் அலி ஆதி ஆர்இவ்

அதிரேக மாயை அறிவார்? (கம்ப. யுத்த. நாகபாசப் படலம், பா. 2197)

இறைவனே ஆனாலும் அவதாரமாக பூமிக்கு வந்த போது, துன்பம் அனுபவித்து வருந்தினார்.

பரதன் சபதம்

கைகேயி வரம் பெற்றது குறித்துத், தனக்கு எதுவும் தெரியாது, அப்படித் தெரிந்திருந்தால், என்று பல சபதங்களைப் பரதன் செய்கிறான். சிறந்த உணவல்லாதவற்றை உண்ணாமல் நீக்குவதற்குப் பதில், உண்பதை மேற்கொண்ட போது, நாயைப் போல உண்பவன் 'இவண் ஆண்மகன் அல்லன் பெண்களும் அல்லன் இவன் யாரோ? என்ற பிறர் இகழ், அதைக்கேட்டு நாணாதவன். பாவம் செய்பவர் சென்று சேருவதற்காக நரகம் உள்ளது என்று சான்றோர் சொல்லும் நல்ல உரையை மதிக்காதவன், பிறருடைய குற்றங்களைத் தூற்றித் திரிபவன் ஆகியோர் அடையும் நரகத்தை நானும் அடைவேனாக என்று கூறுகிறான்.

ஊண் அல உண் வழிநாயின் உண்டவன்

ஆண் அலன் பெண் அலன் ஆர்கொலாம் என

நாணலன் நரகம் உண்டு என்னும் நல் உரை

பேணலன் பிறர்பழி பிதற்றி ஆகயான்

(கம்ப. அயோத்தியா. பள்ளிப்படைப் படலம், பா. 894)

அரவாணிகளாக இருப்பவர்கள் எந்தத் தவறும் செய்ய வில்லை. ஏன் இந்த நிலை என்பது குறித்து அவர்களுக்குத் தெரியாது. பரதனும் எந்த விதமான தவறு எதுவும் செய்யாத போது, அதை நிரூபிக்க வேண்டியுள்ளது. இந்த இடத்தில் அரவாணிகள் குறித்தப் பதிவு இடம்பெற்றுள்ளது.

தாடகை குறித்து விஸ்வாமித்திரர்

விஸ்வாமித்திரர், தாடகையை வதம் செய்யச் சொல்கிறார். இராமன் அவள் பெண் என்பதால், அம்பு எய்யத் துணியவில்லை. அப்போது, அவர் தாடகையைப் பற்றி, இவளிடம் இந்திரன் தோற்றான். அரசர்களும், தேவர்களும் தம் சூழ்ச்சித் திறங்கள் அழிய, இவள் முன்

நிற்கமுடியாமல் தோற்று ஓடினார்கள். இவளுடைய தோள்கள், மந்திரமலையைப் போன்றதாகும். இனிமேல் இவளுக்கு ஆடவர்களோடு ஆற்றலில் என்ன வேறுபாடு உள்ளது? எதுவும் இல்லை என்று கூறுகிறார்.

மந்தரம் இவள் தோள்எனின் மைந்தரோடு

அந்தரம் இனி யாது கொல் ஆண்மையே

(கம்ப. பால. தாடகை வதைப் படலம், பா. 379)

ஒலிக்கின்ற ஆற்றல் உடைய ஆணைச் சக்கரத்தினால், இவ்வுலகத்தைக் காத்து வந்த கதிரவன் குலத்தில் வந்த காவலர்களில், மிகப் பெருமை பெற்ற இராமனே, பெரியாரோடு பகைமை கொண்டு, இப்பூமியில் பிறந்த உயிர்களை எல்லாம் அழித்து, தான் அழிவில்லாமல் நிலைத்து நின்ற அறத்தை அழித்த இத்தாடகைக்கு ஆண்மை வடிவம் என்பது தனியே வேண்டுமோ? நிலைபெற்று வாழ வேண்டிய உயிர்களைக், கையால் வாரி, வாயிலேப் போட்டு விழுங்கும் இழிந்த செயலைக் காட்டிலும் கொடுமையானது எது?எதுவும் இல்லை. இத்தாடகை, பின்னப்பட்டுத் தொங்கும் கூந்தலையுடைய மடமை குணத்தையும் உடைய ஒரு பெண் என்று எண்ணுவது அறிவின்மையாகும் என்கிறான்.

பெண்களுக்குரிய பண்புகள் எதுவுமே இல்லாது நடந்து கொள்ளும் ஒருவளுக்கு ஆண் வடிவம் என்று வேண்டுமோ?. தோற்றத்தில் பெண்ணாகவே இருந்தாலும் செயலில் ஓர் ஆண்மகனாகவே இருக்கிறாள்.

கைகேயி குறித்து தசரதன்

கைகேயி சூழ்வினைப்படலத்தில் இராமனைக் காட்டுக்கு அனுப்ப கைகேயி வரம் கேட்டபோது, தசரதன் அவன்மேல் கோபம் கொண்டு ஏசுகிறான். பெருமையிலிருந்து விலகாத அச்சம் - மடம் - நாணம் என்னும் குணங்களை, தம்முடைய அணிகலன்களாக நினைப்பவர்களே மகளிர் என்று சொல்லத்தக்கவர். புகழை விரும்பி, நாணத்தின் சிறப்பை நினைத்துப் பார்க்காத பெண்கள் தமது பெண் இனத்தில் சேரமாட்டார்கள். அத்தகையவர்கள் ஆண் இனத்தவரே ஆவர். அவர்கள் வடிவம் மட்டுமே கொண்டு பெண் இனத்தில் சேர்ந்தவர் ஆகார் என்கிறார்.

ஏண்பால் ஓவா நாண் மடம் அச்சம் இவையே தம்

பூண்பால் ஆகக் காண்பவர் நல்லார் புகழ் பேணி

நாண்பால் ஓரா நங்கையர்தம்பால் நணுகாரே

ஆண்பாலாரே பெண்பால் ஆரோடு அடைவு அம்மா

(கம்ப. அயோத்தியா. கைகேயி சூழ்வினைப்படலம், பா. 220)

பெண்களின் குணங்களான அச்சம், மடம், நாணம், பயிர்ப்பு எல்லாப் பெண்களுக்கும் தேவை. இல்லாவிட்டால் பெண்தானா என்ற ஐயம் தோன்றுகிறது என்று தசரதன் குறிப்பிடுகிறான்.

இரணியன் குறித்து வீடணன்

திருமாலை முதன்மையாகக் கொண்டு பாடப்பட்ட நாலாயிர திவ்ய பிரபந்தத்தில் இறைவனை ஆணாகவும், பெண்ணாகவும், அலியாகவும் காண்கின்ற நிலையில் பாடப்பட்டுள்ளது. பன்னிரு ஆழ்வார்களில் ஒருவரான திருமங்கையாழ்வார் இறைவன் அலி நிலையில் உள்ளான் என்று பாடியிருக்கிறார். கம்பராமாயணத்தில் இராவணனுக்கு அறிவுரை கூறும் போது வீடணன், இரணியனின் கதையைக் கூறுகிறான். இரணியனான அவன் தான் பெற்றுள்ள வரத்தின் ஆற்றலால், பெரிய அழகுடைய பெண்ணினாலும், மாறாத எழுச்சி மிக்க ஆணினாலும், இரண்டும் அல்லாத அலியினாலும், இவ்வகையால் வேறுபாடில்லாத வேறொன்றானாலும், உடம்பினுள் நிலைபெற்ற உயிர் உடையவற்றாலும், உயிர் இல்லாத அஃறிணைப் பொருளாலும் இறந்து ஒழியான். கண்களால் பார்க்கப்படுவனவாகிய படைக்கலங்கள் முதலியப் பருப் பொருள்களாலும், மனத்தால் கருதி உணரப்படும் மந்திரம் முதலிய நுட்பமான பொருள்கள் எல்லாவற்றாலும் இறக்கமாட்டான். மண்ணாகிய கீழ் நிலத்திலும், இறக்கமாட்டான். வானாகிய மேல் நிலத்திலும் இறக்கமாட்டான்.

பெண்ணின் பேரெழில் ஆணினில் அலியினில் பிறிதும்

உள் நிற்கும் உயிர் உள்ளத்தில் இல்லத்தில் உலவான்

கண்ணில் காண்பன கருதுவ யாவினும் கழியான்

மண்ணில் சாகிலன் வானிலும் சாகிலன் வரத்தால்

(கம்ப. யுத்த. இரணியன் வதைப்படலம், பா. 143)

இரணியன் வரம் கேட்கின்ற போது ஆணாலோ, பெண்ணாலோ, அலியாலோ சாகக் கூடாது என்பதை இறைவனிடம் கேட்டுப் பெற்றான்.

அரக்கர்கள் குறித்து இராமன்

அரவானிகள் குறித்து குறிப்பிடும் பெயர்களின் ஒன்று பேடி என்பதாகும். இராமன், சூர்ப்பணகையிடம் பேடித்தனமான போரைப் புரிகின்ற கொடிய அரக்கர்களது பெரியகுலம் முழுதும், ஒரு சேர அழிப்பதற்கு அவர்கள் இருக்கும் இடம்தேடி வந்திருக்கிறோம். நீ சில தீயசொற்களைச் சொல்லி இப்போதே அழிந்து போகாமல், உண்மைக்கு இருப்பிடமான இந்தக் காட்டைவிட்டு வெகுதூரம் விலகி ஓடிப்போய்விடு என்கிறான்.

பேடிப் போர் வல் அரக்கர் பெருங்குலத்தை ஒருங்கு அவிப்பான்

தேடிப் போந்தனம் இன்று தீ மாற்றம் சில விளம்பி

(கம்ப. ஆரண்ய. சூர்ப்பணகைப் படலம், பா. 339)

கௌதமர் கொடுத்த சாபம்

உலகத்தில் பல உயிரினங்கள் காணப்படுகின்றன. அவை ஒவ்வொன்றும் ஆண், பெண், என்னும் இரு பிரிவுகளாகப் பிரிக்கப்பட்டுள்ளன. ஆனால் ஆணினது தன்மை

அடங்கியபெண்ணும், பெண்ணினது தன்மை அடங்கிய ஆணும் அவ்விரு பிரிவுகளில் அடங்காது அலி என்ற பிரிவில் அடங்கும். கம்பராமாயணத்தில் தேவர்களின் தலைவன், கௌதம முனிவர் மனைவி அகலிகையை அடையவிரும்பினான். முனிவர் இல்லாத நேரத்தில், அவர் உருவில் ஆசிரமத்திற்கு வந்தான். அகலிகையுடன் இருந்தான். தன்னைக் கூடியவன் கணவன் அல்லன், இந்திரன் என்று உணர்ந்தான். உணர்ந்த பிறகும், இச்செயல் தகுதியானதன்று என்று தடுக்காமல், உடன்பட்டான். முனிவர் ஆசிரமம் வர, இந்திரன் பூனை போல் வெளியேற, முனிவர் இருவருக்கும் சாபமிட்டார். அகலிகையைக் கல்லாகுமாறும், இந்திரனுக்கு, பெண்களுக்கு அடையாளமாக உள்ள பெண் குறிகள் ஆயிரம் உன் உடம்பில் தோன்றுவதாக என்று சாபமிட்டார். இமைக்கும் நேரத்திற்குள், பெண் குறிகள் ஆயிரம் இந்திரன் உடம்பில் தோன்றின.

ஆயிரம் மாதர்க்கு உள்ள அறிகுறி உனக்கு உண்டாக என்று

ஏயினான் அவைஎலாம் வந்து இயைந்தன இமைப்பின் முன்னம்

(கம்ப. பால. அகலிகைப் படலம், பா. 478)

ஒரு ஆணுக்குப் பெண்குறிகள் தோன்றியது என்று கூறப்பட்டுள்ளது. வான்மீகத்தில் உன் விதைகள் வீழக் கடவது என்பது கௌதமர், இந்திரனுக்கு இட்ட சாபம். ஆனால் கம்பனில் உன் உடலில் ஆயிரம் மாதர்குள்ள அறிகுறி தோன்றுக என்பது கௌதமர் இட்ட சாபம் ஆகும். இந்திரன் தன் கீழ்மையான செயலையும், அதனால் தான் அடைந்துள்ள யாவரும் வெறுக்கத்தக்க உருவையும் பார்த்து உள்ளம் குமுறினான். கௌதமரிடம் ஓடி அவர் கால்களில் வீழ்ந்தான். அவனுடைய இழிநிலையைக் கண்ட தேவர்களும், அவனை மன்னிக்குமாறு கௌதமரைத் துதித்தனர். சினம் தணிந்த முனிவன், இந்திரனுக்கு ஆயிரம் கண்கள் உடலில் தோன்றும் என்றும், அவை அவன் கண்களுக்கு மட்டுமே தெரியும் என்றும் சாபவிடுதலை அளித்தார் என்று வான்மீகி ராமாயணத்தில் கூறப்பட்டுள்ளது.

அலி

முதற் போர் புரி படலத்தில் இராவணனும், அனுமனும் போரிட்டுக் கொண்டனர். வீர வலிமை என்பது ஒன்று உண்டேயானால், அது உன்னிடத்தில் தான் உள்ளது. புறத்தில் உள்ள வீரர் எல்லாம் உன்னை நோக்கும் போது, அலி என்று சொல்லத்தக்கவரே ஏன் உலகங்களையும் நீயே புகழால் அடைத்து நின்றாய். நான்முகனே என் எதிரில் நின்று நீ தளர்ச்சி அடைவாயாக என்று சாபம் தந்தாலும், சிறிதும் தளராதவன் நான் மெலிவு என்பதை உன்னால், இப்போது அறிந்தேன். வெற்றியடையவனே, இதனால் நீ என்னை வென்றவன் ஆனாய் என்று கூறினான்.

வலி என்பதும் உளதே அது நின் பாலது மறவோய்

அலி என்பவர் புறம் நின்றவர் உலகேழினும் அடைத்தாய்

சலி என்று எதிர் மலரோன் உரைதந்தால் இறை சலியேன்

மெலிவு என்பதும் உணர்ந்தேன் எனை வென்றாய் இனி விறலோய்

(கம்ப. யுத்த. முதற்போர்புரி படலம், பா. 1138)

முடிவுரை

மூன்றாம் பாலினமான அரவானிகள் குறித்துத் தமிழ் இலக்கண, இலக்கியங்கள் கூறப்பட்டுள்ளது. கம்பராமாயணத்திலும், இறைவனைக் குறிப்பிடும்போது ஆணும் அல்லாதவன், பெண்ணும் அல்லாதவள், அலியும் அல்லாதவன் என்று குறிப்பிடுகிறார். தாடகை, கைகேயியைக் குறித்து கூறும்போது, பெண்களின் உயரிய குணங்களான அச்சம், மடம், நாணம், பயிர்ப்பு முதலிய குணங்கள் இல்லாதவர்கள் என்றும், இவர்கள் பெண் உருவில் இருந்தாலும், இவர்களைப் பெண் என்று கூறக்கூடாது என்கிறார். தேவர்களின் தலைவன் இந்திரன், தவறிழைத்தால் ஆணுக்குப், பெண்குறிகள் ஆயிரம் உடம்பில் தோன்றின என்பன போன்ற அரவானிகள் குறித்தப் பதிவினை அறிந்து கொள்ள முடிகிறது.

துணைநூற்பட்டியல்

- [1] அமுதன். கம்பன் காட்டும் வைணவப் பேருலகம். லக்ஷணியா பதிப்பகம், சென்னை, 2019.
- [2] அய்யப்பன் அரவானியம். விசாலாட்சி பதிப்பகம், விழுப்புரம், 2014.
- [3] அய்யப்பன். கி. “தமிழ்ச் செவ்வியல் நூல்களில் திருநர்.” அரண் மின்னிதழ் ISSN: 2582-399X aranejournal.com/article/5842 மே 2023 அன்று அணுகப்பட்டது.
- [4] அன்னிதாமசு. பேரா. “தமிழிலக்கியங்களில் ஊனமுற்றோர்.” (பதி) முனைவர் சா. கிருட்டினமூர்த்தி, முனைவர் சூ . நிர்மலா தேவி.
- [5] கமலக்கண்ணன், இரா.வ., நாலாயிரதிவ்வியபிரபந்தம் மூலமும் உரையும். தொகுதி 1, 2, 3, வர்த்தமானன் பதிப்பகம், சென்னை, 2001.
- [6] கருப்பையா, பழ. எல்லைகள் நீத்த இராமகாதை. விஜயா பதிப்பகம், கோயம்புத்தூர், 2008.
- [7] சரசுவதி. “இலக்கண, இலக்கியங்களில் திருநங்கையர்.” International Journal of Applied Research - ISSN Online: 2394-5869. மே 2023 அன்று அணுகப்பட்டது. www.allresearchjournal.com/archives/2017/vol3issue7/PartG/3-6-246-958.pdf
- [8] சாலினி, டாக்டர். திருநங்கைகள் ஓர் அறிவியல் பார்வை. (மகராசன் தொகுப்பு)
- [9] சுப்பிரமணியன்.பா.ரா, (பதி) தமிழ்-தமிழ்- ஆங்கிலம். கிரியா வெளியீடு, 1992
- [10] செந்தமிழ் அகராதி. உலகத்தமிழாராய்ச்சி நிறுவனம், சென்னை, 2001.
- [11] ஞானசந்தரத்தரசு, அ. அ. கம்பன் புதிய தேடல். தமிழ்ச்சோலைப் பதிப்பகம், புதுக்கோட்டை, 2012.
- [12] ஞானசம்பந்தன், அ.ச. .இராமன் பன்முகநோக்கில், சாரு பதிப்பகம், சென்னை, 2016.

- [13] பொன் .குமார் “தமிழ் இலக்கியங்களில் அரவானிகள்”- கீற்று இணையதளம் www.keetru.com/index.php/homepage/2009-10-07-11-18-55/periyar-muz-apr-08/10180-2019-09-28-07-11-56 மே 2023 அன்று அணுகப்பட்டது.
- [14] தமிழ்நேசன். கவிச்சக்கரவர்த்தி கம்பன் ஒரு பார்வை. வள்ளி பதிப்பகம், சென்னை, 2019.
- [15] தனலெட்சுமி, ச. “புதுக்கவிதைகளில் திருநங்கைகளின் வாழ்வியல்.” *அரண் மின்னிதழ்* ISSN: 2582-399X aranejournal.com/article/6091 மே 2023 அன்று அணுகப்பட்டது.
- [16] பழனியப்பன், ப.மு. சேதுபது.சோ.(பதிப்பாளர்கள்) காலமும் கணக்கும் நீத்த காரணன் கம்பன். கட்டுரைத் தொகுப்பு, கபிலன் பதிப்பகம், புதுச்சேரி, 2010.
- [17] பூவண்ணன். கம்பராமாயணம் மூலமும் தெளிவுரையும், 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 தொகுதிகள், வர்த்தமானன் பதிப்பகம், 2014.
- [18] மங்கையர்க்கரசி.க. பழந்தமிழ் இலக்கியங்களில் அறிவியல் சிந்தனைகள். லாவண்யா பதிப்பகம், சென்னை, 2018.
- [19] மகாலெட்சுமி. ஆ, “இலக்கியங்களில் திரு நங்கைகள்.” *புதிய அவையம்*, மின்னிதழ் - ISSN: 2456-821X. மே 2023 அன்று அணுகப்பட்டது. www.shcpub.edu.in/web/binary/view_document/?model=ir.attachment&id=8669
- [20] மாரப்பன்.எம். தொல்காப்பியரின் உளவியல் கோட்பாடுகள். தி பார்க்கர், சென்னை, 2007.
- [21] முருகேச பாண்டியன். ந. “பழந்தமிழ் இலக்கியங்களில் திருநங்கையர்.” *சான்லாக்ஸ் மின்னிதழ்* - E-ISSN: 2582-2810, vol. 6, no. 4, 2022, pp. 1–13. 25 மே 2023 அன்று அணுகப்பட்டது. www.shanlaxjournals.in/journals/index.php/tamil/article/view/4818

References

- [1] Amuthan. Kamban Kattum Vainava Perulagam. Laxanya Publications, Chennai, 2019.
- [2] Ayyappan. Aravaniyam. Visalakshi Publications, Villupuram, 2014.
- [3] Iyappan.K, “Thirunar In Tamil Classical Texts.” *Aran E Journal*- ISSN: 2582-399X aranejournal.com/article/5842 Accessed on 25 May 2023.
- [4] Prof. Annie Thomas. *Transgenders in Tamil literature*. (Publishers) Dr.S. Krishnamurthy, Dr.S. Nirmaladevi
- [5] Kamalakananan, E.R. *Nalayira Divya Prabantham Mulamum Uraiyum*. Publication, Vardamanan Chennai, 2001.
- [6] P.L. Karuppiyah. *Ram Katha – Beyond Boundaries*. Vijaya Publishers, Coimbatore, 2008.
- [7] Saraswathi. “Transgender in Grammar and Literature.” *International Journal of Applied Research*, ISSN Online: 2394-5869 www.allresearchjournal.com/archives/2017/vol3issue7/PartG/3-6-246-958.pdf Accessed on 25 May 2023.
- [8] Dr. Shalini. *Transgenderism A Scientific Perspective*. (Maharajan Collection)
- [9] P.R. Subramanian (Pub) *Tamil-Tamil-English*. Giriya Publications, 1992.

E-ISSN: 2581-7140

Volume - 6, Issue - 1, July 2023

UGC CARE Listed Journal

Available at: www.ijtlls.com

- [10] *Classical Tamil Dictionary*, World Tamil Research Organisation, Chennai, 2001.
- [11] A.S. Gnanasandharatharasu. *Kamban –A New Search*. Tamil Solai Publishers, Pudukkottai, 2012.
- [12] Sri. A. S. GnanaSambandan. *Ram – in Multifacet Perspective*. Charu Publications, Chennai, 2016,
- [13] Pon. Kumar. “Aravanis in Tamil literature.” *Keetru*, Online journal. www.keetru.com/index.php/homepage/2009-10-07-11-18-55/periyar-muz-apr-08/10180-2019-09-28-07-11-56 Accessed on 25 May 2023.
- [14] Tamizh Nesan. *Kavi Chakravarthi Kamban – A Glimpse*. Valli Publications, Chennai, 2019.
- [15] Danalakshmi.S. “Biographies of Transgenders in New Poems.” *Aran E-Journal*- ISSN: 2582-399X aranejournal.com/article/6091 Accessed on 25 May 2023.
- [16] P.L. Palaniappan, S. Sethupathi (Publishers) *Kamban – Beyond Time and Calculations*. Collection of Articles, Kapilan Publications, Puducherry, 2010
- [17] Puvannan, Vo. *Kamabaramayana Source & Text Volumes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,n* Vardhamanan Publications 2014.
- [18] Mangaiyarkkarasi, G. *Scientific Thoughts in Ancient Tamil Literature*. Lavanya Publications, Chennai, 2018.
- [19] Mahalakshmi, A. “Transgenders in Literature.” *Puthiya Avaiyam*, E-Journal, ISSN: 2456-821X. Accessed on 25 May 2023. www.shcpub.edu.in/web/binary/view_document/?model=ir.attachment&id=8669
- [20] Marappan, M. *Tholkapiyarin Ulaviyal Kotpadugal*. The Parker, Chennai, 2007.
- [21] Murugesapandian, N. “Transgenders in Ancient Tamil Literature.” *Shanlax International Journal of Tamil Research*, vol. 6, no. 4, 2022, pp. 1–13. Accessed on 25 May 2023. www.shanlaxjournals.in/journals/index.php/tamil/article/view/4818

நிதிசார் கட்டுரையாளர் உறுதிமொழி / Author Contribution Statement: இல்லை / NIL.

கட்டுரையாளர் நன்றியுரை / Author Acknowledgement: இல்லை / NIL.

கட்டுரையாளர் உறுதிமொழி / Author Declaration: இக்கட்டுரையில் எவ்வித முரண்பாடும் இல்லை என்று உறுதிமொழி அளிக்கிறேன் / I declare that there is no competing interest in the content and authorship of this scholarly work.

இக்கட்டுரை கிரியேட்டிவ் காமன்சு ஆட்ரிபியூசன் 4.0வின் கீழ் பன்னாட்டு உரிமம் பெற்றுள்ளது. / The content of the article is licensed under <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/> International License.